

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING MUSIQIY ONGINI SHAKLLANTIRISHNI TARBIYAVIY AHAMIYATI

Usmonova Qumrinso Saidaliyevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti "Boshlang`ich ta`lim metodikasi" kafedrasida o`qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099581>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`quv jarayonida o`quvchilarning musiqiy ongini shakllantirishda tarbiyaviy ahamiyati va musiqa tanlashda o`zining yosh xususiyatlarini hisobga olishi, nisbatan ohanglarga boy musiqani tanlashi va ayniqsa, xatti-harakatlarga chorlovchi musiqani tanlashga e`tibor berish ahamiyati ilmiy tadbiq etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalandi.

Kalit so`zlar: Musiqa, odob, tarbiya, ta`lim, jarayon, ong, manbalar, qoidalar, tinglash, natija, shakllanish.

Boshlang`ich sinf o`quvchilari mazkur ta`lim bosqichida tarbiyaning asosiy qismlarini oladi. Boshlang`ich ta`limdan keyingi jarayondagi tarbiya rivojlantirish xususiyatiga ega bo`ladi. Shu jihatdan boshlang`ich sinf o`quvchilarida musiqiy ongni shakllantirishning muhim manbalaridan biri uning tarbiyaviy ahamiyatidir. Mazkur masalalar quyidagilar bilan belgilanadi:

- 1) musiqiy odob bilan qurollantirish;
- 2) musiqiy fazilatlar bilan qurollantirish;
- 3) musiqiy amalyotga yo`naltirish;

Boshlang`ich sinf o`quvchilarining musiqiy ongini shakllantirishda musiqiy odob muhim o`rin tutadi. Unga ko`ra, musiqa tanglash jarayonida odob qoidalariga rioya qilish va o`zgalar tinglayotgan musiqalarga xurmat bilan munosabatda bo`lish lozim bo`ladi. Shu jihatdan har bir boshlang`ich sinf o`quvchisi o`zining didi, xohishi, qiziqishi va zavqlanishi darajalariga mos musiqalarni tinglashga xarakat qiladi. Bunday individuallik barcha boshlang`ich sinf o`quvchilarida kuzatiladi. Ayni paytda, individual musiqa tinglashda odob qoidalariga rioya qilish undan zavqlanish hissini kuchaytiradi. Shuningdek, Musiqa o`quv fanida musiqa tinglash mashg`ulotlari ham nazarda tutilgan. Bunda boshlang`ich sinf o`quvchilari jamoa bo`lib o`qituvchi tomonidan taqdim etilgan musiqani tinglashadi va uni muhokama qilishadi. Aynan mana shunday xolatlarda odob qoidalariga rioya qilish muhim o`rin tutadi. Aslida musiqa tinglashning o`zi odob ko`nikmasining tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu sababli boshlang`ich sinf o`quvchilarining tarbiyasida musiqa tinglash odobi ham muhim o`rin tutadi. Bu bilan ularda musiqiy ongni kutilgan darajada shakllantirish imkoniyatlariga ega bo`linadi.

Har bir musiqadan o`ziga xos fazilat mavjud. Bunday fazilatlarining ko`pchiligini quvonch va shodlik bag`ishlash, qayg`u va g`amni yengish, o`zni tutish va o`zni anglash kabi fazilatlar tashkil qiladi. Shu sababli boshlang`ich sinf o`quvchilarida musiqa tinglash jarayonida bunday fazilatlar yaqqal namoyon bo`ladi va ularda o`quvchilarni tarbiyalash xususiyatlari yuqori hisoblanadi. Shu jihatdan musiqiy fazilatlarini boshlang`ich sinf o`quvchilariga tushuntirish va ularga o`rgatish musiqiy ongni shakllantirishning muhim ahamiyatlaridan biridir. Bunday fazilatlar boshlang`ich sinf o`quvchilarining tarbiyalanganlik darajasini kuchaytiradi. E`tibor berilsa, boshlang`ich sinf o`quvchilari Musiqa o`quv fani mashg`ulotlariga qiziqish va faollik bilan qarashadi. Chunki ular bunday mashg`ulotlarda ruhiy-ma`naviy ozuqa oladi. Shu sababli pedagoglar va musiqashunoslar boshlang`ich sinflarda imkonqadar musiqa ta`limini

kengaytirilgan va chuqurlashtirilgan tarzda amalga oshirishni tavsiya qilishadi. Buning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari o'ziga xos metodikaga ega bo'lishi kerak. Misol uchun, oliy pedagogik ta'lim jarayonida talabalar haftalik malakaviy amaliyot davrida tajribali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining musiqa ta'limi bo'yicha tajribasini kuzatishi va o'zlashtirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich ta'lim bosqichida o'z kasbining fidoyisi va tajribali boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyat ko'rsatmoqda. Bunday imkoniyatlardan foydalanish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy ko'nikma va bilimlarini tarkib toptirishda qulay imkoniyatlarni beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy ongini shakllantirishdagi tarbiyaviy ahamiyatning yana bir jihati shu bilan belgilanadiki, bunda o'quvchilar musiqiy amaliyotga yo'naltiriladi. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqa tanlash ko'nikmasi tarkib toptiriladi. Musiqa tanlashda o'zining yosh xususiyatlarini hisobga olishi, nisbatan ohanglarga boy musiqani tanlashi va ayniqsa, xatti-harakatlarga chorlovchi musiqani tanlashga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oqilona tanlangan musiqa boshlang'ich sinf o'quvchilarini ruhiy va jismoniy jihatdan rivojlantirish asosi hisoblanadi. Misol uchun, boshlang'ich sinf o'quvchisi o'ziga yoqqan musiqani tinglaganida turli xatti-xarakterlar qiladi. Aynan mana shunday xatti – xarakterlar o'quvchilarda ruhiy va jismoniy rivojlanish jarayonini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, musiqiy amaliyotga yo'naltirish boshlang'ich sinf o'quvchilarining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish jarayoniga ham kiradi. Bunday xolatda boshlang'ich sinf o'quvchilari vaqt tejamkorligiga o'rganadi va bo'sh vaqtlarini muayyan topshiriqlarni bajarish bilan o'tkazadi. Bunda musiqa tanlashga o'rganish ham ana shunday bo'sh vaqt rejimini tarkib toptirishda muhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari qiziquvchanlik xususiyatiga ega bo'lganligi uchun ular har qanday yo'naltirishni qabul qiladi. Shu jihatdan o'quvchilarni amaliyotga yo'naltirishda musiqa imkoniyatlaridan ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Diqqat qilinsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy ongini shakllantirishning tarbiyaviy ahamiyati muhim xususiyatlarga egadir. Bunda musiqiy odob, musiqiy fazilatlar va musiqiy amaliyotni o'zlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Buning natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ruhiy va jismoniy rivojlanishi kuchaytiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy ongini shakllantirishning amaliy ahamiyati. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy ongini shakllantirishning amaliy ahamiyati ham muhimdir. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarini faoliyatga yo'naltirish tarkib topadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarida musiqiy ongini shakllantirishning amaliy ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- 1) o'quvchilarni mazmunsiz musiqalardan saqlash;
- 2) o'quvchilarni milliy musiqalar tinglashga yo'naltirish;
- 3) o'quvchilarda ijodkorlikni tarkib toptirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mazmunsiz musiqalardan saqlanishga o'rgatish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Unga ko'ra, shovqinlarga boy, kishini ruhiy jihatdan lanj holatga tushiradigan yoki tinglovchini illatlarga yo'naltiradigan mazmunsiz musiqalardan boshlang'ich sinf o'quvchisi o'zini tiya bilish ko'nikmasiga ega bo'lishi kreak. Bunda ularga faolon musiqani ting deyish bilan kutilgan samaraga erishib bo'lmaydi. Aksincha, boshlang'ich sinf o'quvchilari tinglayotgan musiqani aniqlash va ularni taxlil qilib berish bilan mazmunsiz musiqalardan saqlash ishi amalga oshiriladi. Ko'p hollarda Internet global tarmog'ida yosh avlodni chalg'itish yoki tarbiyasini buzishga yo'naltirilgan mazmunsiz musiqalarni taqdim qilish uchraydi. Shu sababli misol uchun, AQSHning Myuzik Khol markazi mamlakat ijtimoiy tarmoqlarida tarqatilayotgan musiqalarni nazorat va taxlil qilib boradi. Bunda ayniqsa, umumta'lim maktablari

qat'iy nazorat qilinadi va har bir o'quv yili boshida o'quvchilar uchun musiqalar taqdim etib boriladi. Buning natijasida mamlakat o'quvchilarida o'ziga xos musiqa madaniyati tarkib topadi. Bunday tajribalardan foydalangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarini mazmunsiz musiqalarni anglashga o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'quvchilar tinglayotgan musiqalarni kuzatib borishi ularda mazmunsiz musiqa tinglash illatidan qutqaradi. Chunki musiqaning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodni tarbiyalashdir. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy ongida mazmunsiz musiqalarni anglash ko'nikmasini tarkib toptirish kutilgan samarani beradi. Bu ish ayniqsa 3-4-sinflarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur masalada maktab psixologi va boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablariga birlashtirilgan san'atkorlar ishtirokida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mazmunsiz musiqalarni tinglashdan saqlash bo'yicha muayyan Reja ishlab chiqish va uni amalga oshirish dolzarb bo'lib turganligini eslatib o'tish joiz. Agar shunday reja asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'no-mazmunsiz musiqalarning salbiy ta'siridan saqlashga erishilsa, kelgusida umumiy zo'rta ta'lim bosqichida bunday amaliy natijaga erishish imkoniyatlari kengayadi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari boshlang'ich ta'lim bosqichidan keyin o'spirinlik bosqichiga o'tadi va ularda ruhiy hamda jismoniy o'zgarishlar bo'lishi ma'lum. Shu sababli boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarni salbiy xususiyatlarga boy musiqalardan saqlash ishini amalga oshirish ularning musiqiy ongini shakllantirish amaliy ahamiyatini namoyon qiluvchi hodisadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SS Akromovna O'ZBEK MILLIY MUSIQASIDA MILLIY CHOLG'U ASBOBLARINING TUTGAN O'RNI Proceedings of International Educators Conference 2 (6), 9-14
2. ED Uktamovna MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARDA MUSIQIY BURCHAKLARNI TASHKIL ETISH VA UNING FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA MUSIQA RAHBARLARINING O'RNI. 53-56
3. ХМЭ КЫЗЫ ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА ДУТАР И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ Новости образования: исследование в XXI веке 1 (4), 486-490
4. Karimjonovich, K. U. (2021). Sherna bakhshi's work and its place in sherobod school of friendship. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 13413-13417.
5. Karimjonovich, X. U. B. (2022). Important importance of elementary theory of music in the field of music education. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 200-204
6. Xo'jageldiyeva, M. (2021). Music as a Science and its peculiarities. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology.
7. Xo'jageldiyeva, M. (2021). Dutar national instruments and performance methods. Analytical Journal of Education and Development, 1(06).
8. KME Qizi, CSN Ugli THE HISTORY OF THE ORIGIN OF POP ART AND ITS PLACE IN UZBEK MUSIC. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 67-71.
9. Khojageldiyeva, M. E., & Sayfiddinova, S. A. (2022). THE HISTORY OF THE ORIGIN OF THE WORD DUTAR AND METHODS OF ITS PERFORMANCE. Экономика и социум, (4-2 (95)), 211-214.